

EARLY LIFE NUTRITIONAL
PROGRAMMING:
Obesidad en el
embarazo y neurodesarrollo.

Trabajo de fin de grado: Revisión
bibliográfica.

MARÍA NAZARET CABRERA

Grado de Nutrición Humana y Dietética.
Departamento de Nutrición, Ciencias de la
Alimentación y Gastronomía.
Facultad de Farmacia y Ciencias de la
Alimentación.

UNIVERSIDAD DE BARCELONA, JUNIO DE 2023

Early life nutritional programming: Obesidad en el embarazo y neurodesarrollo.

Cabrera María Nazaret ^{1*}

¹ Affiliation 1; mcabreca111@alumnes.edu.ub

*Campus de l'Alimentació de Torribera, Universitat de Barcelona, Barcelona

Resumen: El diagnóstico de enfermedades del neurodesarrollo está aumentando tanto en la infancia como en la adultez, lo cual plantea preocupaciones a corto y largo plazo. La programación de la salud son procesos de adaptación del organismo a estímulos ambientales que se establece en el feto durante el período perinatal y se extiende a los primeros años de vida mediante la lactancia materna. El desequilibrio en este proceso puede desencadenar en diferentes enfermedades. La nutrición materna y el estilo de vida desempeñan un papel esencial en la programación. Durante el embarazo y la lactancia, la madre proporciona los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo de la descendencia. El objetivo de esta revisión es investigar si la obesidad materna y la alimentación perinatal tienen repercusiones en el neurodesarrollo y la aparición de trastornos relacionados. Para la investigación se han utilizado las bases de datos de Pubmed y Dialnet. Llegando a la conclusión de que una alimentación alta en grasas, así como la obesidad materna y un bajo consumo de nutrientes esenciales tales como los omega-3 o los antioxidantes favorecen el desarrollo de trastornos del neurodesarrollo como la deficiencia intelectual el TDH o el TDA, entre otros.

Abstract: The diagnosis of neurodevelopmental disorders is increasing both in childhood and adulthood, raising concerns in the short and long term. Health programming refers to the adaptation processes of the organism to environmental stimuli that are established in the fetus during the perinatal period and extend to the early years of life through breastfeeding. Imbalances in this process can trigger different diseases. Maternal nutrition and lifestyle play an essential role in programming. During pregnancy and lactation, the mother provides the necessary nutrients for the growth and development of the offspring. The objective of this review is to investigate whether maternal obesity and perinatal nutrition have repercussions on neurodevelopment and the onset of related disorders. The PubMed and Dialnet databases have been used for the research. It is concluded that a high-fat diet, as well as maternal obesity and low consumption of essential nutrients such as omega-3 fatty acids or antioxidants, contribute to the development of neurodevelopmental disorders such as intellectual deficiency, ADHD, or ADD, among others.

Keywords: nutrición, programación, obesidad, embarazo, neurodesarrollo.

Publicado: junio 2023

Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Objetivos de desarrollo sostenible:

El Trabajo de Fin de Grado (TFG) tiene una contribución significativa en la consecución de dos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) seleccionados: el ODS 3: "Salud y bienestar" y el ODS 10: "Reducción de la desigualdad".

Con respecto al ODS 3, el TFG se alinea con la meta 3.4, que busca reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención, el tratamiento y la promoción de la salud mental y el bienestar. También, se enfoca en la meta 3.7, que busca garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la planificación familiar y la atención prenatal y materna de calidad. El TFG examina cómo la programación nutricional puede impactar en el neurodesarrollo de los niños. Destaca y recomienda una adecuada alimentación materna durante el período preconcepcional, el embarazo y la lactancia, mejorando así la salud y el bienestar de madres y niños.

En cuanto al ODS 10, el TFG se relaciona con la meta 10.2, que busca promover la inclusión social, económica y política de todos. Identificando como la reducción de la desigualdad en la alimentación materna puede prevenir enfermedades futuras, contribuyendo al bienestar y la equidad en la salud.

1. Introducción

Una dieta adecuada y equilibrada es esencial para mantener y promover la salud, previniendo enfermedades y fortaleciendo el sistema inmunológico.

La programación de la salud se refiere a los procesos mediante los cuales los factores ambientales pueden influir en la aparición de enfermedades no transmisibles a consecuencia de la adaptación del organismo a estos estímulos ambientales (1).

Durante la concepción, la nutrición desempeña un papel crucial al inducir a efectos que tienen repercusiones en la salud de la descendencia y que perduran a largo plazo. Este proceso se conoce como programación nutricional y provoca modificaciones en el metabolismo postnatal, generando una susceptibilidad a enfermedades crónicas en la adultez. Todo esto es resultado de la exposición a diferentes factores ambientales durante el período prenatal y posnatal temprano, conocido como los primeros 1000 días de vida.

Es por tanto imprescindible resaltar la importancia de una nutrición apropiada durante el embarazo y la lactancia, ya que esta contribuye de manera significativa a establecer las bases para una mejor programación de la salud.

2. Nutrición temprana

Mantener una salud óptima en la etapa adulta depende en gran medida de los primeros años de vida y del período prenatal (2). No obstante, resulta importante no pasar por alto el período previo a la concepción, ya que este tiene una influencia significativa en la preparación del entorno adecuado para el desarrollo del bebé durante el embarazo (2). El estado nutricional de la madre y el tipo de alimentación que lleva durante este período se denomina, nutrición temprana y es fundamental para la salud madre-hijo (2).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el estado nutricional de un individuo en función de su índice de masa corporal (IMC). En el caso de las mujeres embarazadas, se utiliza el IMC pregestacional para determinar la ganancia de peso adecuada durante la gestación (Tabla 1), lo que a su vez influye en las recomendaciones nutricionales y de ejercicio (3).

Tabla 1. Recomendaciones de ganancia de peso en el embarazo según el Institute of Medicine (IOM) de E.E.U.U. (4)

IMC pregestacional	Ganancia de peso recomendada
Bajo Peso IMC < 18,5 kg/m ²	12,5-18 Kg
Normo Peso IMC 18,5 kg/m ² – 24,9 kg/m ²	11,5-16 Kg
Sobrepeso IMC 25 kg/m ² – 29,9 kg/m ²	7-11,5 Kg
Obesidad IMC ≥ 30 kg/m ²	5-9 Kg

2.1 La importancia de la placenta para la nutrición y el crecimiento fetal.

La placenta desempeña un papel vital en el desarrollo, actuando como un nexo madre-hijo, facilitando el intercambio de gases respiratorios, la eliminación de desechos y el transporte de hormonas necesarios para el crecimiento y desarrollo fetal (5). Es importante también en la transferencia de la inmunidad, proporcionándole al feto, células inmunitarias y anticuerpos maternos capaces de protegerlo (6). Además, los nutrientes esenciales pasan través de la placenta, por lo tanto, su nutrición depende de la alimentación su madre (5).

Debido a esto, se debe tener muy presente la nutrición materna en este período. Durante el embarazo, la madre debe tener un aumento moderado en la ingesta calórica, de alrededor del 10% (7). Sin embargo, las necesidades nutricionales varían según el trimestre de gestación, esto se debe a que las demandas tanto del feto como de la madre van cambiando (8).

Durante el primer trimestre de embarazo, se recomienda que la madre mantenga su ingesta calórica habitual, pero haciendo énfasis en la elección de alimentos que proporcione los nutrientes necesarios para el desarrollo temprano de los órganos y tejidos (8).

A medida que avanza el embarazo, especialmente, en el segundo trimestre, el feto experimenta un crecimiento acelerado preparándose para su nacimiento, por lo que se recomienda aumentar la ingesta calórica de la madre para satisfacer estas necesidades nutricionales. Además, el aumento en la ingesta calórica también ayudará a preparar el cuerpo de la madre para el momento del parto y la lactancia (8).

Es fundamental que el aumento de la ingesta calórica provenga de alimentos que aporten nutrientes esenciales y saludables como frutas y verduras para satisfacer los requerimientos de vitaminas y minerales necesarios para el desarrollo adecuado (7).

Además, se recomienda incluir tres o cuatro raciones de lácteos al día, ya que son una fuente de proteínas de alto valor biológico y contienen calcio, un mineral esencial para el desarrollo óseo del feto y el mantenimiento de la salud ósea de la madre (7).

Si bien es común que se recomiende la suplementación con ácido fólico, hierro y yodo durante el embarazo, es importante tener en cuenta otros nutrientes esenciales que a veces no reciben la misma atención (7). Entre ellos se encuentran los ácidos grasos omega-3, que desempeñan un papel crucial en el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso central del feto (7). Estos ácidos grasos también han demostrado contribuir a la prevención del bajo peso al nacer y el parto prematuro (8).

Dentro de los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 el ácido docosahexaenoico (DHA), es el más importante en el desarrollo cerebral, ya que, ciertos metabolitos derivados del DHA protegen al cerebro del daño tisular y el estrés oxidativo, por lo cual su incorporación a la dieta materna es fundamental (9).

El DHA constituye aproximadamente el 15% de los ácidos grasos en la corteza frontal humana y es fundamental en procesos como en la neurogénesis, neurotransmisión, plasticidad sináptica y transducción de señales cerebrales (10).

Además, ciertos minerales y vitamina antioxidantes son importantes para combatir el estrés oxidativo, que puede tener efectos perjudiciales para la salud, dando lugar a diferentes enfermedades, como diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiometabólicas, entre otras. Estos incluyen, micronutrientes como, el zinc, el selenio, la vitamina C y E, que ayudan a mantener el equilibrio antioxidante en el cuerpo (7,8).

La disponibilidad de estos nutrientes está estrechamente relacionada con la calidad de la dieta materna. Alimentos como el pescado son una excelente fuente de ácidos grasos omega-3, por ejemplo, el salmón, la trucha y las sardinas (9).

Además, los frutos secos, como las nueces y las almendras, también son una buena fuente de estos ácidos grasos esenciales, así como de antioxidantes. Los vegetales, frutas, legumbres y cereales integrales también contienen una variedad de vitaminas y minerales, antioxidantes que contribuyen a una dieta equilibrada y nutritiva durante el embarazo (7,8).

Por otra parte, las condiciones maternas adversas pueden afectar el crecimiento de la placenta y, por lo tanto, modificar su estructura y función y causar problemas en la descendencia. Por ejemplo, la placenta puede verse afectada por los estímulos ambientales, como una dieta rica en grasas o la obesidad de la madre, lo que puede resultar en inflamación crónica, causando de múltiples desequilibrios metabólicos y consecuentes enfermedades crónicas (11).

2.2 Beneficios de la lactancia materna para el desarrollo del bebé.

La lactancia materna exclusiva (LME) durante los primeros 6 meses de vida, recomendada por la OMS, es fundamental para el desarrollo óptimo del lactante (12). Proporciona los nutrientes necesarios y protege al bebé de infecciones y enfermedades a corto y a largo plazo (12,13). Además, la lactancia materna tiene beneficios para la madre, como la reducción del riesgo de depresión posparto y enfermedades como la diabetes y el cáncer. También mejora el vínculo madre-hijo y brinda bienestar emocional (12,13).

Durante la LME, la leche materna se convierte en la principal fuente de nutrientes para el lactante. Su composición varía según las necesidades del niño, influenciada por la

dieta materna. Por lo que al igual que en el embarazo, es importante que la madre reduzca el consumo de grasas saturadas y trans, evitando el consumo de alimentos ultraprocesados y aumente el consumo de omega-3, vegetales, frutas y lácteos (5).

La incorporación de omega 3 y antioxidantes es fundamental, ya que, durante este período, ocurren dos procesos claves para el desarrollo del cerebro del lactante y estos nutrientes son componentes esenciales para ello: la mielinización y la poda sináptica. La mielinización implica la formación de una capa de mielina alrededor de las fibras nerviosas, mejorando la transmisión de impulsos eléctricos en el cerebro. Por otro lado, la poda sináptica permite una organización más eficiente del cerebro al eliminar conexiones sinápticas menos utilizadas (5).

Es importante reducir o evitar el consumo de grasas saturadas y trans, ya que pueden atravesar la barrera hematoencefálica, lo que podría perpetuar un entorno inflamatorio en el cerebro del lactante y afectar su desarrollo cerebral posnatal al incorporarse a las estructuras cerebrales del bebé, como las vainas de mielina neuronal, terminales sinápticas y los capilares cerebrales (5).

2.3 Programación nutricional.

La programación nutricional se debe a la plasticidad de las células y de los tejidos durante el desarrollo del feto, lo que permite al organismo responder a los diferentes cambios en el ambiente intrauterino y adaptarse a él (14).

Uno de los pioneros en investigar acerca de la programación fetal fue, el epidemiólogo británico, David Barker, quien estudió la relación entre una mala calidad del ambiente intrauterino y el riesgo de padecer enfermedades en la descendencia en el futuro. De allí surge, la teoría del "fenotipo ahorrativo" (*thrifty phenotype hypothesis*) (1,14).

2.3.1 Hipótesis de Barker o del fenotipo ahorrativo.

La hipótesis del "fenotipo ahorrativo" plantea que los fetos expuestos a condiciones subóptimas en el útero, como el déficit calórico que resulta en un bajo peso al nacer, experimentan una programación del proceso de desarrollo que les permite adaptarse y sobrevivir. Esta adaptación implica la redistribución de la energía hacia el desarrollo prioritario del cerebro, del corazón y de la glándula adrenal, reduciendo el flujo sanguíneo a otros órganos y produciendo cambios permanentes en la tensión arterial y el metabolismo, lo que puede aumentar su susceptibilidad a desarrollar enfermedades crónicas. (1,15).

Los trabajos del grupo de Barker fueron fundamentales para obtener datos sobre los efectos de la nutrición temprana y el riesgo de enfermedades a lo largo de la vida, observándose una asociación entre datos antropométricos al nacimiento y al año de vida y el riesgo de enfermedades cardiovasculares en la edad adulta. Estas investigaciones dieron lugar al surgimiento de una nueva disciplina científica, conocida como "Developmental Origins of Health and Disease" (7).

La teoría propuesta por Barker se basó en la observación de una correspondencia geográfica entre las tasas de mortalidad materno-infantil y la incidencia de enfermedades

cardiovasculares en Inglaterra y Gales durante diferentes periodos. Y demostró que, regiones con alta mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles, presentaban previamente tasas elevadas de mortalidad (1).

Más tarde obtuvo resultados similares al evaluar a los niños nacidos durante la gran hambruna de 1944-1945 en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial. Las madres que sufrieron hambre durante el embarazo dieron a luz a bebés con diferentes pesos y tamaños, y estos bebés experimentaron tasas muy diferentes de enfermedades no transmisibles a lo largo de su vida (5).

En los últimos años, la investigación se ha centrado en encontrar una explicación para estos cambios.

2.3.2 Enfermedades no transmisibles y nutrición perinatal

Las Enfermedades no transmisibles (ENT) son un conjunto de enfermedades que no son principalmente causadas por infecciones agudas y que pueden tener consecuencias negativas para la salud a largo plazo, lo cual a menudo requiere tratamiento y cuidados prolongados (2). Según la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) las ENT son una de las principales causas de mortalidad y discapacidad a nivel mundial.

La aparición de una ENT es el resultado de la interacción de factores genéticos y estilos de vida a lo largo del tiempo (2).

La obesidad materna y su tipo de alimentación, además de representar un riesgo durante el embarazo y el parto, puede "programar" a la descendencia para padecer este tipo de enfermedades, como la, obesidad y trastornos metabólicos asociados de por vida, iniciando así un ciclo de problemas de salud. Por ejemplo, los hijos de mujeres obesas presentan un IMC, un porcentaje de masa grasa y una resistencia a la insulina más altos (3).

La epigenética es una vía mediante la cual la alimentación materna afecta al riesgo de padecer ENT. Los procesos epigenéticos son los cambios en la expresión de los genes que suceden sin modificaciones en la secuencia del ADN, se refieren a la activación o desactivación de genes específicos en una célula, y estos cambios pueden influir en el fenotipo, que es la manifestación observable de los rasgos y características de un organismo (16).

Los cambios epigenéticos pueden ser causados por una variedad de factores, incluyendo el entorno, la dieta, el estilo de vida y el envejecimiento. Estos factores pueden influir en la forma en que se empaqueta y organiza el ADN en el núcleo de las células, lo que a su vez puede afectar la accesibilidad de los genes a los factores de transcripción y, por lo tanto, influir en su expresión (16).

Un mecanismo epigenético es la metilación del ADN, donde grupos metilo se agregan a ciertas regiones del ADN, lo que puede silenciar la expresión génica en esas regiones. Otro mecanismo es la modificación de las histonas, que son proteínas alrededor de las cuales se enrolla el ADN. Las modificaciones de las histonas pueden afectar la estructura de la cromatina y la accesibilidad de los genes. (2).

Estos cambios epigenéticos pueden ser transmitidos a través de las generaciones y pueden influir en el desarrollo y la susceptibilidad a enfermedades (1). Sin embargo, también es importante destacar que los cambios epigenéticos pueden ser reversibles, lo que significa que se pueden modificar a lo largo del tiempo debido a cambios en el entorno o la exposición a ciertos compuestos químicos o medicamentos (16).

Aunque se ha prestado menos atención, la obesidad, el síndrome metabólico y la resistencia a la insulina también están relacionados con la disfunción de la salud mental, incluyendo el deterioro cognitivo, los trastornos del neurodesarrollo (TND) y el aumento de la ansiedad (2,3).

Hacer énfasis en la nutrición temprana y adoptar un estilo de vida saludable son herramientas fundamentales para promover el crecimiento y desarrollo del niño, así como para prevenir problemas de salud. Además, la detección temprana y el tratamiento adecuado pueden ayudar a prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por ENT (6).

3. Trastornos del neurodesarrollo

Los TND son un conjunto de afecciones crónicas que afectan el desarrollo temprano del niño y pueden tener un impacto significativo en la vida de quienes los padecen y sus familias. En los TND se pueden ver afectados diferentes dominios del sistema nervioso central como, la cognición, el comportamiento o la emoción (Figura 1) (17).

Figura 1. Tipos de TND, dominios posibles a afectarse y características comunes (17).

Si bien los Trastornos del Neurodesarrollo (TND) comparten algunas características comunes, como la disrupción temprana del Sistema Nervioso Central (SNC), el inicio temprano, un patrón evolutivo estable, la heredabilidad y una etiología multifactorial, existen diferencias individuales que permiten clasificarlos según sus características específicas. Estas clasificaciones se encuentran establecidas en un manual de referencia que ayuda a identificar y diferenciar los distintos tipos de TND en función de sus manifestaciones clínicas y criterios diagnósticos (17). El DSM-5 (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Tras-

tornos Mentales, quinta edición) fue publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría en 2013 y es una herramienta de referencia ampliamente utilizada por clínicos, investigadores y otros profesionales de la salud mental que se utiliza para diagnosticar diferentes trastornos mentales. Cada trastorno psicológico o psiquiátrico, tiene criterios específicos de diagnóstico establecidos en el DSM-5, lo que permite una mejor comprensión, y a su vez, puede llevar a tratamientos más efectivos y mejores resultados para los pacientes (18,19).

3.1 Tipos de trastornos del neurodesarrollo

Según la Asociación Española de Pediatría (AEPED), se estima que entre el 5 y el 15% de los niños en edad escolar presentan problemas de aprendizaje, y un tercio de ellos experimentan TDAH. Estos trastornos pueden tener un impacto significativo en el niño, tanto en el ámbito académico como en sus relaciones personales y familiares, debido a las dificultades que presentan en ciertas habilidades (20).

Este impacto negativo no se limita únicamente a la etapa escolar, sino que también se extiende a la vida adulta. Además de un bajo rendimiento académico, estas personas tienen un mayor riesgo de sufrir acoso escolar, abandonar los estudios y experimentar desempleo, lo que aumenta aún más, el riesgo de problemas de salud mental (20).

De acuerdo con el DSM-5, que es la clasificación más utilizada actualmente, los TND incluyen, entre otros:

-Discapacidad intelectual (DI): La discapacidad intelectual, según el DSM-5, es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y adaptativo. El funcionamiento intelectual se refiere a habilidades cognitivas como el razonamiento y la resolución de problemas, mientras que el funcionamiento adaptativo se refiere a las habilidades prácticas diarias (21).

-Trastornos de la comunicación: trastornos del lenguaje, del habla, de comunicación social. (17).

-Trastorno del espectro autista (TEA): Se caracteriza por dificultades persistentes de la comunicación e interacción social en múltiples contextos, junto con patrones repetitivos y restringidos de comportamiento, intereses o actividades (21).

-Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH): Se caracteriza por la presencia de síntomas de falta de atención, hiperactividad e impulsividad que no concuerdan con el nivel de desarrollo de la persona y afectan negativamente sus actividades sociales, académicas o laborales. Las personas con TDAH experimentan dificultades para mantener la atención, pueden mostrar un nivel de actividad excesivo y actuar impulsivamente, lo que dificulta su funcionamiento en diferentes áreas de su vida (21).

-Trastornos del desarrollo motor, por ejemplo, en el desarrollo de la coordinación, aparición de tics o trastorno de Tourette.

-Trastornos específicos del aprendizaje: Se caracteriza por las dificultades para aprender y desarrollar habilidades académicas (21).

Todas ellas se pueden manifestar en diferentes grados y pueden combinarse en un mismo individuo (**Figura 1**) (17).

3.2 Causas de los Trastornos del neurodesarrollo

El origen de los TND no se le puede atribuir a un único factor, resulta de la interacción entre causas genéticas y ambientales (1).

Existe una fuerte base genética en los TND, con una alta heredabilidad estimada en trastornos como TEA, el TDAH y trastornos de tics. La arquitectura genética de los TND es compleja y heterogénea, abarcando desde mutaciones raras de alta penetrancia hasta variantes comunes con pequeños efectos individuales (17).

Además de los factores genéticos, los factores ambientales desempeñan un papel importante en el desarrollo de los TND. Estos factores pueden influir y modificar los procesos del neurodesarrollo, especialmente durante etapas tempranas. Entre los factores ambientales se incluyen el estado nutricional materno, infecciones, estrés, exposición a sustancias tóxicas y factores psicosociales y culturales (17).

4. Obesidad materna y morbilidad del neurodesarrollo en la descendencia: Procesos implicados.

La obesidad tiene un impacto significativo en el metabolismo de los lípidos, con un aumento en los niveles de triglicéridos totales y una disminución del colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL), además de un incremento en las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), causando alteraciones fisiológicas tales como, aumento de la inflamación periférica e incremento de la lipólisis del tejido adiposo y como consecuencia un aumento de citoquinas proinflamatorias y ácidos grasos libres, causando estrés oxidativo, un exceso en la secreción de leptina e insulina (Figura 2) (3,22).

Figura 2. Mecanismos por los cuales la obesidad materna puede resultar en morbilidad psiquiátrica y del neurodesarrollo de la descendencia (3).

En la mujer embarazada, estas alteraciones fisiológicas pueden provocar un aumento en la inflamación, la lipotoxicidad y el estrés oxidativo en la unidad fetoplacentaria, influyendo negativamente en la programación del feto (Figura 2) (3).

4.1 La inflamación como mecanismo adaptativo frente a la obesidad.

La inflamación es un proceso defensivo del tejido que ocurre como respuesta adaptativa del organismo a agresiones físicas, químicas o biológicas. Se caracteriza por fenómenos moleculares, celulares y vasculares. La respuesta inflamatoria se enfoca en la zona afectada y busca combatir al agente agresor. Es una respuesta inmediata e inespecífica, aunque puede dar lugar a una respuesta específica posteriormente. La inflamación atrae a células inmunitarias desde los tejidos cercanos y se caracteriza por signos clásicos como calor, rubor, tumor y dolor. Estos signos son causados por alteraciones en los vasos sanguíneos, acumulación de células y la acción de mediadores sobre las terminaciones nerviosas del dolor (23).

En contraposición a la respuesta inmunitaria aguda clásica, la obesidad activa y mantiene una respuesta inmunitaria iniciada por células metabólicas, los adipocitos. La sobrecarga de nutrientes, la demanda metabólica y la lipotoxicidad producen factores inflamatorios, lo que resulta en un ambiente proinflamatorio y una mayor infiltración de leucocitos en el tejido adiposo visceral. Esta respuesta inmunitaria anormal contribuye a la disfunción metabólica y a la inflamación crónica de bajo grado, conocida como lipoinflamación (24,25).

El tejido adiposo blanco tiene una función endocrina, ya que secreta metabolitos y proteínas bioactivas llamadas "adipocinas". Estas adipocinas actúan como señales similares a las hormonas y su producción anormal, como ocurre en la obesidad, puede alterar el equilibrio homeostático y dar lugar a funciones patológicas. Las adipocinas se pueden clasificar en proinflamatorias o antiinflamatorias, y en la obesidad se observa un aumento en la liberación de proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa (TNF α), interleuquina (IL6) y leptina (26).

Figura 3. Comparación del tejido adiposo en normopeso y obesidad (26).

A medida que el tejido adiposo se agranda debido a la acumulación de grasa, se producen cambios en su estructura y función (Figura 3), como la pérdida de la elasticidad y se vuelve fibroso. Esto da como resultado que las vías celulares encargadas de oxidar los

lípidos se saturan, lo que conduce a una liberación excesiva de lípidos al torrente sanguíneo. Esto provoca la producción de moléculas inflamatorias y el reclutamiento de las células inmunitarias en el tejido adiposo (26).

En etapas avanzadas de la obesidad, los macrófagos son las células inmunitarias predominantes en el tejido adiposo inflamado, y las células T CD8 facilitan su reclutamiento y activación. Además, las células T CD4 y las células T reguladoras, encargadas de regular la respuesta inmunitaria, se ven alteradas (26).

Por otra parte, debido a la disfunción metabólica, la infiltración de macrófagos, la disfunción mitocondrial y la desregulación del sistema antioxidante, en la obesidad se produce un exceso de especies reactivas de oxígeno (ROS). Este exceso de ROS provoca daño oxidativo, inflamación crónica, disfunción endotelial y resistencia a la insulina, contribuyendo al desarrollo de enfermedades tanto en la madre como en el hijo (27).

4.2 Obesidad materna e inflamación

Las mujeres embarazadas con sobrepeso u obesidad presentan niveles más elevados de citoquinas proinflamatorias, que activan las vías placentarias proinflamatorias (22).

El índice inflamatorio dietético (DII[®]) es una herramienta muy utilizada para medir el grado de inflamación de la alimentación, consiste en un índice dietético que mide el potencial inflamatorio de la dieta y se basa en datos sobre la capacidad inflamatoria de macronutrientes, micronutrientes y flavonoides, en función de su relación con marcadores inflamatorios, sobre todo la proteína C reactiva (PCR), TNF-alfa e IL-6 (25).

Los mediadores inflamatorios pueden transmitirse al cerebro del feto, aumentando el riesgo de disminución de la función cognitiva y discapacidad intelectual en los hijos, debido a la respuesta inflamatoria que se produce en el útero, lo cual se asocia con una alteración en la producción de citoquinas fetales, afectando la producción de nuevas células cerebrales, provocando daño neuronal y modificaciones en la expresión genética del cerebro neonatal, a causa del aumento del estrés oxidativo (2,3).

Por otra parte, la microbiota intestinal materna, también tiene un papel importante en la inmunidad y la respuesta inflamatoria, debido a que los metabolitos del intestino materno atraviesan la placenta y viajan a la circulación sanguínea fetal (28).

4.3 Desarrollo de la microbiota intestinal.

La microbiota intestinal es un conjunto de bacterias que si se encuentran en equilibrio dinámico desempeñan un papel fundamental en la salud del hospedador, participando en diversas funciones fisiológicas, metabólicas e inmunológicas. Cuando este equilibrio se ve alterado, ya sea en su composición o función, se produce una disbiosis, lo que resulta en un aumento de patógenos y una disminución de la diversidad microbiana. Esto, a su vez, puede generar inflamación crónica de bajo grado, lo que aumenta el riesgo de desarrollar ciertas ENT, como alergias, trastornos inflamatorios intestinales, diabetes tipo 1, obesidad y TND (7).

La colonización microbiana es importante en los primeros días de vida de un recién nacido y puede influir en su salud a corto y largo plazo. Existe una conexión entre la microbiota materna, la leche materna y el intestino del recién nacido (7). Las bacterias maternas son una fuente importante de colonización microbiana para el neonato y pueden ser transferidas por la madre durante la gestación, el parto y a través de la lactancia, lo cual influye en el desarrollo y maduración de su sistema inmunológico (7).

En cuanto a la lactancia, aunque inicialmente se consideraba que la leche materna era estéril, se observó que contiene más de 200 géneros diferentes de microorganismos viables y su composición microbiana está influenciada por diversos factores maternos e infantiles, como la dieta materna, el modo de parto, la exposición a los antibióticos y el método de extracción de la leche. Por lo tanto, es importante prestar atención a estos factores para garantizar una adecuada colonización microbiana en el recién nacido (29).

4.4 Eje microbiota- intestino- cerebro

El eje microbiota-intestino-cerebro (GBA, en inglés *gut brain axis*) se refiere a la comunicación bidireccional que existe entre la microbiota intestinal y el sistema nervioso central, como la producción de neurotransmisores y la regulación del sistema inmunológico. La microbiota intestinal regula la actividad cerebral al activar el eje Hipotálamo-Pituitario-Adrenal a través de la síntesis y liberación de neurotransmisores, células inmunitarias neuroactivas y neuropéptidos (28). A su vez, el cerebro también puede influir en la microbiota, a través de señales nerviosas y hormonales (29).

La microbiota intestinal y sus metabolitos contribuyen a la programación del sistema inmunitario y el sistema nervioso central, durante momentos críticos del desarrollo. Estos momentos críticos perinatales, que ocurren en los primeros 1000 días de vida, son especialmente vulnerables a factores, como la nutrición temprana, que pueden afectar el GBA, dando como resultado la aparición de los TND, la ansiedad, depresión y otras enfermedades neurológicas (7,29).

4.5 Programación prenatal, inflamación y microbiota: Impacto en el desarrollo y salud perinatal.

Los cambios en el entorno uterino que se producen por un estado nutricional materno desfavorable contribuyen a una programación incorrecta del cerebro fetal, el páncreas, el músculo esquelético y el tejido adiposo fetales, entre otros órganos. La presencia de inflamación periférica y resistencia a la insulina también contribuyen a generar resistencia central a la insulina y provocan un metabolismo y transporte anormal de la glucosa en el cerebro. Estos factores describen la programación incorrecta de estos órganos que influye en el desarrollo neurológico del feto y en su salud, aumentando el riesgo de morbilidad psiquiátrica y del neurodesarrollo en la descendencia (3)

La sobrenutrición o la desnutrición son factores que pueden causar desequilibrios en la microbiota intestinal. En el primer caso, se produce un desequilibrio en los metabolitos microbianos, que causan estrés oxidativo, disfunción mitocondrial y cambios estructura-

les en el cerebro provocando una desregulación neurológica. Por otra parte, la desnutrición puede reducir la producción de metabolitos esenciales para el correcto desarrollo cerebral. Estos desequilibrios pueden causar deficiencias en los circuitos de recompensa del cerebro y anomalías en el comportamiento de los fetos, lo que subraya la importancia de la nutrición adecuada en la vida temprana para la programación perinatal y la modulación de la microbiota de la descendencia desde el nacimiento a lo largo de la vida (28).

5. Objetivos:

Teniendo en cuenta que la obesidad y la mala alimentación en el embarazo es un problema importante para la salud pública y que puede influir de manera significativa en la programación nutricional, incluyendo el riesgo de desarrollar trastornos neurológicos y psiquiátricos en la edad adulta, el objetivo principal de esta revisión bibliográfica es determinar si, la obesidad materna y la mala alimentación perinatal impactan significativamente en el neurodesarrollo y la capacidad de aprendizaje del niño, así como en la aparición de enfermedades neuropsiquiátricas, a causa de modificaciones en la programación nutricional.

De aquí surgen los siguientes objetivos específicos de este trabajo son:

-Determinar cómo afecta la nutrición materna al desarrollo del sistema nervioso central.

-Conocer la relación entre la obesidad materna y el desarrollo de trastornos del neurodesarrollo.

-Entender que cambios en el estilo de vida previo al embarazo y en la etapa perinatal pueden favorecer a la salud del niño en gestación a largo plazo.

Objetivos de desarrollo sostenible:

3. **Salud y bienestar:** examinar cómo la programación nutricional puede mejorar el neurodesarrollo de los niños y promover una vida saludable.

10. **Reducción de la desigualdad:** reducir la desigualdad permitirá mejorar la alimentación materna antes y durante el embarazo y puede prevenir enfermedades en el futuro.

6. Metodología

Se ha realizado una búsqueda bibliografía en dos bases de datos, principalmente en Pubmed, pero también a Dialnet, a las cuales se ha accedido a partir de la web del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de la Universidad de Barcelona (UB).

En las bases de datos se han aplicado los siguientes filtros: la especie del estudio (sólo en humanos), la fecha de publicación, donde sólo se han escogido artículos que se hayan publicado en los últimos 11 años (desde 2012) y también la lengua (inglés, Castellano). Sin embargo, la búsqueda en las bases de datos se realizó sólo en lengua inglesa, ya que es la lengua en la que hay más información científica publicada.

Se utilizaron los siguientes términos de búsqueda en inglés: "early life nutritional programming", "obesity in pregnancy", "maternal obesity and nutritional programming", "maternal obesity as a cause of neurodevelopmental disorders", "Impact of maternal obesity on child diseases". Además, se han utilizado operadores booleanos, sobre todo el AND, pero también el OR. Algunos de estos términos utilizados para realizar la búsqueda son: (BMI in pregnancy) AND (fetal neurodevelopment), (inflammation) AND (neurodevelopmental disorders), (obesity and inflammation) AND (cognitive development OR neurodevelopment), (obesity in pregnancy) AND (causes of neurodevelopmental disorders).

Durante la búsqueda bibliográfica, se ha dado prioridad a los estudios con mayor evidencia científica, como ensayos clínicos aleatorizados y estudios prospectivos de cohortes. También se tuvo en cuenta la actualidad de los artículos, aunque se incluyeron otros tipos de estudios como metanálisis y revisiones.

7. Resultados

La inflamación sistémica crónica de bajo grado asociada con la obesidad y la disbiosis del intestino materno, causada por una alimentación y un estilo de vida poco saludables, pueden contribuir a crear un entorno intrauterino subóptimo que alterará el desarrollo neurológico del feto (30).

7.1 Importancia del DHA y los antioxidantes en la dieta materna

Una deficiencia de DHA en el cerebro puede provocar cambios de comportamiento y dificultades de aprendizaje (10).

En Algunos estudios de seguimiento se evaluaron niños de 5 y 6 años cuyas madres recibieron 400-600 mg/día de DHA o un placebo durante el embarazo y presentaron como resultado un mejor neurodesarrollo sobre todo en el área del lenguaje y la memoria a corto plazo (9,31,32).

Por otro lado, otro estudio, investigó los efectos de la suplementación con micronutrientes antioxidantes durante el embarazo, y se observó que las mujeres del grupo de intervención mostraron una disminución en los niveles de proteína C reactiva, indicando una reducción en la inflamación materna. Estos resultados sugieren que el consumo de alimentos ricos en vitaminas y minerales antioxidantes durante el embarazo puede tener un efecto protector contra el desarrollo de inflamación y estrés oxidativo (33).

Relacionando estos dos nutrientes fundamentales, un estudio analizó los efectos de la suplementación conjunta con ácidos grasos omega-3 y vitamina E. Para ello midió los biomarcadores de estrés oxidativo, inflamación y resultados del embarazo en mujeres obesas y con diabetes gestacional y observó efectos positivos (34).

7.2 Consumo de ultra procesados en el embarazo y neurodesarrollo

Los alimentos ultra procesados (UPF) son productos alimentarios que contienen múltiples ingredientes, generalmente de bajo valor nutricional, y se fabrican mediante técnicas industriales. Estos alimentos suelen contener aditivos, como colorantes, conservantes y

saborizantes, y se caracterizan por tener un alto contenido de grasas saturadas, azúcares añadidos y sal (35). 537
538

Un estudio analizó la asociación entre el consumo de alimentos ultra procesados (UPF) durante el embarazo y el desarrollo neuropsicológico infantil evaluándolo a través de la Escala Verbal de las Escalas McCarthy, que miden las habilidades verbales y lingüísticas de los niños (36). 539
540
541
542

Los resultados fueron que los niños nacidos de madres con un alto de consumo de UPF mostraron una puntuación más baja en la Escala Verbal de las Escalas McCarthy en comparación con las de un consumo más bajo. Esto sugieren que, el consumo materno de UPF durante el embarazo puede afectar negativamente el funcionamiento verbal en la primera infancia, que es un dominio cognitivo importante del neurodesarrollo (36). 543
544
545
546
547

7.3 Respuesta inflamatoria en el embarazo 548

Existe una relación entre el IMC elevado antes del embarazo y la presencia de niveles altos de marcadores pro-inflamatorios como las citoquinas y la PCR, siendo esta última, uno de los principales marcadores medibles (37–39). 549
550
551
552

Un estudio de casos-control identificó un nivel elevado de diferentes citoquinas pro-inflamatorias (TNF- α , IL-8, IL-10, MCP-1, resistina y leptina) y PCR en el líquido amniótico, cuando las madres presentaban obesidad (39). 553
554
555

Otro estudio controlado aleatorio evaluó el efecto de la intervención en el estilo de vida sobre los marcadores del metabolismo materno y la inflamación (38). Los resultados mostraron que las mujeres que recibieron intervención en su estilo de vida tenían niveles más bajos de PCR de alta sensibilidad (hsCRP). Las mujeres que caminaron al menos 11,000 pasos por día tuvieron una disminución del 21% en hsCRP. También, se encontró que las mujeres que informaron una ingesta alta de carbohidratos tenían concentraciones de hsCRP alrededor de un 30% más altas al final del embarazo que las mujeres que informaron una ingesta más baja (38). 556
557
558
559
560
561
562
563

Estos hallazgos sugieren que el IMC alto antes del embarazo se asocia con una mayor probabilidad de una dieta proinflamatoria y niveles elevados de PCR durante la gestación, lo que tienen implicaciones importantes en la salud materna y fetal (37,38). Por lo tanto, es importante reducir la inflamación durante el embarazo para evitar los riesgos asociados los riesgos asociados, mediante una alimentación antiinflamatoria y un adecuado estilo de vida (38,39). 564
565
566
567
568
569

7.4 Impacto del IMC materno en los trastornos del neurodesarrollo de los hijos. 570

La obesidad y las condiciones metabólicas maternas pueden tener un impacto significativo en la salud y el desarrollo de la descendencia, especialmente en el neurodesarrollo global y la cognición infantil (3). 571
572
573
574

En la **Tabla S1** se compararon diferentes estudios epidemiológicos y evaluó la relación entre un IMC elevado antes del embarazo y la predisposición a tener discapacidad intelectual (DI), como TDA, TDAH y otros trastornos del neurodesarrollo en los hijos. 575
576
577

Los estudios incluyen niños desde los 6 meses hasta la adolescencia y analizan diferentes aspectos del desarrollo. En Algunos se analizó el comportamiento en dos períodos de la infancia de los mismos niños (40–42). En particular, un estudio interpretó la relación entre el IMC materno antes del embarazo y el comportamiento de los niños durante la primera etapa de la adolescencia, lo cual proporcionó una perspectiva temporal valiosa (43).

La mayoría de los estudios sugirieron una asociación entre el peso materno pregestacional elevado y una alta probabilidad de desarrollar algún problema de salud mental. No obstante, el primer estudio de la **Tabla S1** que analizó el rendimiento cognitivo de los niños de madres obesas indicó que el efecto es moderado (44).

Se encontró que un peso elevado por parte de la madre al inicio del embarazo es un factor de alta influencia en el desarrollo de TDAH (45,46). Tanto un IMC por debajo de la normalidad como la obesidad de grado 2 y 3 son factores predisponentes a un retraso en el desarrollo mental o en la deficiencia intelectual de la descendencia (40,42–44,47–50). Además, si la obesidad materna viene acompañada de diabetes en el embarazo, la posibilidad de TEA es mayor en los hijos de estas madres (44,46).

Es importante destacar un estudio que analizó a bebés de madres obesas a los 6 meses y luego a sus 18 meses, en el cual se observó un alto desarrollo neurológico en un primer momento que luego fue desacelerándose, y se vio un retraso en el desarrollo de la cognición y el lenguaje al año y medio de edad, en comparación con niños de su misma edad de madres con normopeso (41).

Entonces, se puede decir, que existe una relación entre el IMC materno elevado antes del embarazo y la predisposición a trastornos del neurodesarrollo en la descendencia, aunque la magnitud del efecto y los trastornos implicados pueden variar según los estudios.

7.5 Dieta DASH: alimentación antiinflamatoria

Se demostró que, la dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) es capaz de reducir la inflamación y el estrés oxidativo (**Figura 4**) (51).

Figura 4. Componentes de la dieta DASH y sus consecuentes beneficios (51).

La Dieta DASH (**Figura 4**) se caracteriza por ser muy baja en sodio y elevada en potasio, alta en frutas, verduras, cereales de tipo integrales y productos lácteos semidesnatados o desnatados, y contiene bajas cantidades de grasas saturadas, colesterol, sumada a un alto consumo de alimentos ricos en DHA como pescados grasos, semillas de lino, chía o sus aceites. Además, desaconseja la ingesta de alimentos UPF, por tener una alta densidad energética y ser ricos en grasas, azúcares, cereales refinados y sodio. Y, recomienda buenos hábitos como el ejercicio físico regular, disminuir el estrés y beber agua (52,53).

Esta dieta fue diseñada en Estados Unidos para abordar el problema de la hipertensión arterial, asociado con la mala nutrición en el país, además es beneficiosa para la población en general, ya que puede reducir otras enfermedades cardiometabólicas (54).

En un trabajo de investigación se encontró que el llevar a cabo una dieta DASH durante cuatro semanas en mujeres embarazadas con diabetes gestacional resultó beneficioso sobre la tolerancia a la glucosa y los perfiles de lípidos en comparación con una dieta de control (52). Todos estos procesos se han relacionado con la inflamación y la degeneración neuronal en el cerebro, por lo tanto, los patrones dietéticos antiinflamatorios, como la dieta DASH, pueden ser neuroprotectores y favorecer el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso del niño, por lo tanto, hay menor riesgo de síntomas emocionales y conductuales (55). Esto se debe a la reducción de la hiperglucemia y la resistencia a la insulina, lo que puede ser beneficioso para la salud metabólica y la prevención de enfermedades crónicas (56,57).

8. Conclusiones

La obesidad materna y una mala alimentación perinatal tienen un impacto significativo en el neurodesarrollo y la capacidad de aprendizaje del niño, así como en la aparición de enfermedades neuropsiquiátricas en la edad adulta, debido a modificaciones en la programación nutricional.

La incorporación de nutrientes esenciales como el DHA y los antioxidantes, así como evitar alimentos ultra procesados, pueden tener efectos positivos en el crecimiento y el desarrollo del sistema nervioso central del niño.

Existe una relación entre El IMC elevado antes del embarazo y los trastornos del neurodesarrollo en los hijos, como el TDAH, TDA y la discapacidad intelectual.

Además, se ha demostrado que la intervención en el estilo de vida de las mujeres obesas durante el embarazo puede reducir la inflamación y los riesgos asociados. El seguimiento de una dieta saludable como la dieta DASH se ha visto que es beneficioso para la salud metabólica de las mujeres embarazadas, incluyendo aquellas con diabetes gestacional. Además, este plan nutricional, puede tener efectos neuroprotectores y favorecer el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso del niño.

Por otro lado, en lo que respecta a los aportes que se pueden realizar a través del conocimiento de este tema se puede concluir que:

La promoción de un embarazo saludable, teniendo en cuenta el impacto de la programación nutricional en el neurodesarrollo de los niños, contribuyen a mejorar la salud y el bienestar de las personas en el futuro.

Referencias

1. Moreno Villares JM. Los mil primeros días de vida y la prevención de la enfermedad en el adulto. *Nutrición hospitalaria : organo oficial de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral*. 2016;33(suppl 4):8–11. 652
653
2. Michońska I, Łuszczki E, Zielińska M, Oleksy Ł, Stolarczyk A, Dereń K. Nutritional Programming: History, Hypotheses, and the Role of Prenatal Factors in the Prevention of Metabolic Diseases—A Narrative Review. *Nutrients*. 2022;14(20):4422. 654
655
3. Edlow AG. Maternal obesity and neurodevelopmental and psychiatric disorders in offspring. *Prenat Diagn*. 2017;37(1):95–110. 656
657
4. Vila Candel R, Faus García M, Martín Moreno JM. Recomendaciones internacionales estándar sobre la ganancia de peso gestacional: adecuación a nuestra población. *Nutrición hospitalaria : organo oficial de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral*. 2021;38(2):306–14. 658
659
660
661
5. Bolton JL, Bilbo SD. Developmental programming of brain and behavior by perinatal diet: focus on inflammatory mechanisms. *Dialogues Clin Neurosci*. 2014;16(3):307–20. 662
663
6. Auad J, Cerutti J, Cooper L, Lozano N, Deltrozzo J, Trezza C, et al. Estructura de la placenta y su impacto en la transferencia de la inmunidad materno-fetal. revisión en mamíferos domésticos. *Methodo Investigación Aplicada a las Ciencias Biológicas*. 2019;4(2):52–62. 664
665
666
7. Moreno Villares JM. Los primeros 1000 días: una oportunidad para reducir la carga de las enfermedades no transmisibles. *Nutrición hospitalaria : organo oficial de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral*. 2019; 667
668
8. García Ayala D. Obesidad, desnutrición y hábitos saludables en el embarazo. 2019. 669
9. Mulder KA, Elango R, Innis SM. Fetal DHA inadequacy and the impact on child neurodevelopment: a follow-up of a randomised trial of maternal DHA supplementation in pregnancy. *British journal of nutrition*. 2018;119(3):271–9. 670
671
10. Basak S, Mallick R, Duttaroy AK. Maternal Docosahexaenoic Acid Status during Pregnancy and Its Impact on Infant Neurodevelopment. *Nutrients*. 2020;12(12):3615. 672
673
11. Duttaroy AK. *Early Nutrition and Lifestyle Factors Effects on First Trimester Placenta*. 1st ed. 2016. Basak Sanjay, editor. Cham: Springer International Publishing; 2016. 674
675
12. Kramer MS, Kakuma R. Optimal duration of exclusive breastfeeding. *Cochrane database of systematic reviews*. 2012;2012(8):CD003517–CD003517. 676
677
13. Mosca F, Gianni ML. Human milk: composition and health benefits. *La Pediatria medica e chirurgica*. 2017;39(2). 678
14. Asdrúbal Aguilera Méndez. La nutrición materna y la programación metabólica: el origen fetal de las enfermedades crónicas degenerativas en los adultos. *Ciencia Ergo Sum*. 2020;27(3). 679
680
15. Reyes RB, Carrocera LAF. Programación metabólica fetal. *Perinatol Reprod Hum*. 2015;29(3):99–105. 681
16. García-Robles Reggie, Ayala-Ramírez Paola Andrea, Perdomo-Velásquez Sandra Paola. Epigenetics: definition, molecular bases and implications in human health and evolution. *Revista Ciencias de la Salud*. 2012;10(1):59–71. 682
683
17. López I, Förster J. Trastornos del neurodesarrollo: dónde estamos hoy y hacia dónde nos dirigimos. *Revista Médica Clínica Las Condes*. 2022;33(4):367–78. 684
685
18. Hagan LD, Guilmette TJ. DSM-5: Challenging diagnostic testimony. *Int J Law Psychiatry*. 2015;42–43:128–34. 686
19. Psychiatric Association A. *DSM-5. Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales*. 5th ed. Editorial Médica Panamericana; 2014. 687
688
20. García Jiménez MC, Mengual Gil JM, López Pisón J. Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDA-H). *Boletín de la Sociedad de Pediatría de Aragón, La Rioja y Soria*. 2004;(1):13–26. 689
690
21. First MB. *DSM-5 manual de diagnóstico diferencial*. Buenos Aires ; Médica Panamericana; 2015. 691
22. Pedro Enrique Miguel-Soca GEFDSNGBM de los ÁLM. Obesidad, inflamación y embarazo, una tríada peligrosa. *Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología* . 2020; 692
693

23. González B, Profesor R. EL PROCESO INFLAMATORIO [Internet]. Available from: <http://www.uclm.es/ab/enfermeria/revista/numero%204/pinflamatorio4.htm>[18/02/201011:54:21]ELPROCESOINFLAMATORIO 694
695
24. Manzur F, Alvear C, Alayón AN. Papel de la proteína C reactiva en las enfermedades cardiovasculares. *Revista colombiana de cardiología* (Bogotá, Colombia : 1989). 2011;18(5):273–8. 696
697
25. Killeen SL, Phillips CM, Delahunt A, Yelverton CA, Shivappa N, Hébert JR, et al. Effect of an Antenatal Lifestyle Intervention on Dietary Inflammatory Index and Its Associations with Maternal and Fetal Outcomes: A Secondary Analysis of the PEARS Trial. *Nutrients*. 2021;13(8):2798. 698
699
700
26. Singh M, Benencia F. Inflammatory processes in obesity: focus on endothelial dysfunction and the role of adipokines as inflammatory mediators. *Int Rev Immunol*. 2019;38(4):157–71. 701
702
27. Valdecantos MP, Pérez-Matute P, Martínez JA, De Revisión A. Obesidad y estrés oxidante: papel de la suplementación con antioxidantes de la dieta. Vol. 61, *Rev Invest Clin*. 2009. 703
704
28. Muhammad F, Fan B, Wang R, Ren J, Jia S, Wang L, et al. The Molecular Gut-Brain Axis in Early Brain Development. *Int J Mol Sci*. 2022;23(23):15389. 705
706
29. Ratsika A, Codagnone MC, O'Mahony S, Stanton C, Cryan JF. Priming for Life: Early Life Nutrition and the Microbiota-Gut-Brain Axis. *Nutrients*. 2021;13(2):423. 707
708
30. Cirulli F, De Simone R, Musillo C, Ajmone-Cat MA, Berry A. Inflammatory Signatures of Maternal Obesity as Risk Factors for Neurodevelopmental Disorders: Role of Maternal Microbiota and Nutritional Intervention Strategies. *Nutrients*. 2022;14(15):3150. 709
710
31. Ramakrishnan U, Gonzalez-Casanova I, Schnaas L, DiGirolamo A, Quezada AD, Pallo BC, et al. Prenatal supplementation with DHA improves attention at 5 y of age: a randomized controlled trial. *Am J Clin Nutr*. 2016;104(4):1075–82. 711
712
32. Colombo J, Shaddy DJ, Gustafson K, Gajewski BJ, Thodosoff JM, Kerling E, et al. The Kansas University DHA Outcomes Study (KU-DOS) clinical trial: long-term behavioral follow-up of the effects of prenatal DHA supplementation. *Am J Clin Nutr*. 2019;109(5):1380–92. 713
714
715
33. ECHANDÍA CA. EFECTO DE LA COMPLEMENTACIÓN CON MICRONUTRIENTES ANTIOXIDANTES DURANTE LA GESTACIÓN SOBRE INDICADORES MATERNOS DE OBESIDAD, INFLAMACIÓN Y ANEMIA. *Gastrohnp*. 2015 Jan;17:19–24. 716
717
34. Jamilian M, Hashemi Dizaji S, Bahmani F, Taghizadeh M, Memarzadeh MR, Karamali M, et al. A Randomized Controlled Clinical Trial Investigating the Effects of Omega-3 Fatty Acids and Vitamin E Co-Supplementation on Biomarkers of Oxidative Stress, Inflammation and Pregnancy Outcomes in Gestational Diabetes. *Can J Diabetes*. 2017;41(2):143–9. 718
719
720
35. Ben-Avraham S, Kohn E, Tepper S, Lubetzky R, Mandel D, Berkovitch M, et al. Ultra-processed food (UPF) intake in pregnancy and maternal and neonatal outcomes. *Eur J Nutr*. 2023;62(3):1403–13. 721
722
36. Puig-Vallverdú J, Romaguera D, Fernández-Barrés S, Gignac F, Ibarluzea J, Santa-Maria L, et al. The association between maternal ultra-processed food consumption during pregnancy and child neuropsychological development: A population-based birth cohort study. *Clin Nutr*. 2022;41(10):2275–83. 723
724
725
37. Shin D, Hur J, Cho EH, Chung HK, Shivappa N, Wirth MD, et al. Pre-Pregnancy Body Mass Index Is Associated with Dietary Inflammatory Index and C-Reactive Protein Concentrations during Pregnancy. *Nutrients*. 2017;9(4):351. 726
727
38. Renault KM, Carlsen EM, Hædersdal S, Nilas L, Secher NJ, Eugen-Olsen J, et al. Impact of lifestyle intervention for obese women during pregnancy on maternal metabolic and inflammatory markers. *Int J Obes*. 2017;41(4):598–605. 728
729
39. Bugatto F et al. “Niveles de Citoquinas Pro-Inflamatorias en Líquido Amniótico del Segundo Trimestre de Embarazo en Mujeres con Peso Normal y con Sobre peso.” *Español Obstetrics & Gynecology*. 2009;33–127. 730
731
40. Joan Aviñó Isern LMRMAPM. Asociación entre índice de masa corporal materno al inicio del embarazo y desarrollo emocional y cognitivo de la descendencia. *Scientific Medical Data*. 2021; 732
733

41. Torres-Espinola FJ, Berglund SK, García-Valdés LM, Segura MT, Jerez A, Campos D, et al. Maternal Obesity, Overweight and Gestational Diabetes Affect the Offspring Neurodevelopment at 6 and 18 Months of Age--A Follow Up from the PREOBE Cohort. *PLoS One*. 2015;10(7):e0133010–e0133010. 734–736
42. BASATEMUR E, GARDINER J, WILLIAMS C, MELHUISE E, BARNES J, SUTCLIFFE A. Maternal Prepregnancy BMI and Child Cognition: A Longitudinal Cohort Study. *Pediatrics (Evanston)*. 2013;131(1):56–63. 737–738
43. Quinte GC, Munhoz TN, Matijasevich A, Santos IS. Maternal pre-pregnancy body mass index and mental health problems in early adolescents from the 2004 Pelotas birth cohort. *Sci Rep*. 2022;12(1):14437–14437. 739–740
44. Krakowiak P, Walker CK, Bremer AA, Baker AS, Ozonoff S, Hansen RL, et al. Maternal metabolic conditions and risk for autism and other neurodevelopmental disorders. *Pediatrics (Evanston)*. 2012;129(5):e1121–8. 741–742
45. QI CHEN, SJÖLANDER A, LANGSTRÖM N, RODRIGUEZ A, SERLACHIUS E, D’ONOFRIO BM, et al. Maternal pre-pregnancy body mass index and offspring attention deficit hyperactivity disorder: a population-based cohort study using a sibling-comparison design. *Int J Epidemiol*. 2014;43(1):83–90. 743–745
46. Kong L, Norstedt G, Schalling M, Gissler M, Lavebratt C. The Risk of Offspring Psychiatric Disorders in the Setting of Maternal Obesity and Diabetes. *Pediatrics (Evanston)*. 2018;142(3):1. 746–747
47. HINKLE SN, SCHIEVE LA, STEIN AD, SWAN DW, RAMAKRISHNAN U, SHARMA AJ. Associations between maternal prepregnancy body mass index and child neurodevelopment at 2 years of age. *Int J Obes*. 2012;36(10):1312–9. 748–749
48. Tanda R, Salsberry PJ, Reagan PB, Fang MZ. The Impact of Prepregnancy Obesity on Children’s Cognitive Test Scores. *Matern Child Health J*. 2013;17(2):222–9. 750–751
49. Mann J, McDermott S, Hardin J, Pan C, Zhang Z. Pre-pregnancy body mass index, weight change during pregnancy, and risk of intellectual disability in children. *BJOG*. 2013;120(3):309–19. 752–753
50. Lee PMY, Tse LA, László KD, Wei D, Yu Y, Li J. Association of maternal body mass index with intellectual disability risk. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed*. 2021;106(6):584–90. 754–755
51. Campbell AP. DASH Eating Plan: An Eating Pattern for Diabetes Management. *Diabetes spectrum*. 2017;30(2):76–81. 756
52. Asemi Z, Tabassi Z, Samimi M, Fahiminejad T, Esmailzadeh A. Favourable effects of the Dietary Approaches to Stop Hypertension diet on glucose tolerance and lipid profiles in gestational diabetes: a randomised clinical trial. *British journal of nutrition*. 2013;109(11):2024–30. 757–759
53. Fagherazzi S, Farias DR, Belfort GP, dos Santos K, Santana Vieira de Lima T, Silva dos Santos M, et al. Impact of the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet on glycaemic control and consumption of processed and ultraprocessed foods in pregnant women with pre-gestational diabetes mellitus: a randomised clinical trial. *British journal of nutrition*. 2021;126(6):865–76. 760–762
54. Salehi-Abargouei A, Maghsoudi Z, Shirani F, Azadbakht L. Effects of Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH)-style diet on fatal or nonfatal cardiovascular diseases—Incidence: A systematic review and meta-analysis on observational prospective studies. *Nutrition*. 2013;29(4):611–8. 763–765
55. Polanska K, Kaluzny P, Aubert AM, Bernard JY, Duijts L, El Marroun H, et al. Dietary Quality and Dietary Inflammatory Potential During Pregnancy and Offspring Emotional and Behavioral Symptoms in Childhood: An Individual Participant Data Meta-analysis of Four European Cohorts. *Biological psychiatry (1969)*. 2021;89(6):550–9. 766–768
56. McGrattan AM, McGuinness B, McKinley MC, Kee F, Passmore P, Woodside J V., et al. Diet and Inflammation in Cognitive Ageing and Alzheimer’s Disease. *Curr Nutr Rep*. 2019;8(2):53–65. 769–770
57. Barrea L, Marzullo P, Muscogiuri G, Di Somma C, Scacchi M, Orio F, et al. Source and amount of carbohydrate in the diet and inflammation in women with polycystic ovary syndrome. *Nutr Res Rev*. 2018;31(2):291–301. 771–772
58. Dong X, Zhou A. Associations of maternal pre-pregnancy body mass index and gestational weight gain with risk of offspring neurodevelopment at 2 years: A Chinese birth cohort study. *Front Pediatr*. 2023;11:1165743. 773–774–775

Tabla suplementaria

776

777

778

Tabla S1. Impacto del IMC materno elevado en el diagnóstico de TND en los hijos.

	Muestra	IMC materno	Riesgo de TND
(44)	Niños de 2 a 5 años. (California) n= 517 TEA, 172 DD y 315 control.	30kg/m ² >	↑ TEA ↑ DI (moderado)
(47)	Niños de 2 años. (E.E. U.U) n = 6.850	35kg/m ² >	↑ TEA ↑ DI
(49)	Niños de 6-9 años (E.E. U.U) n=78.675	30kg/m ² >	↑ DI
(48)	Niños de 5-6 años (EE. UU) n= 3412	30kg/m ² >	↑ DI
(42)	Niños a los 5 y 7 años. (Reino Unido) n=19 517	30kg/m ² >	↑ DI
(45)	Parejas de hermanos (Suecia) n= 673 632	25kg/m ²	↑ TDAH
(41)	Niños a los 6 y 18 meses. (España) n=331	*6 meses de edad >30kg/m ² *18 meses de edad >30kg/m ²	*6 meses de edad ↓ DI *a los 18 meses de edad. ↑ DI
(46)	Niños edad de diagnóstico (Finlandia) n = 649 043	30kg/m ² >	↑ DI ↑ TEA ↑ TDAH
(40)	Gemelos 6 y 9 años. (España) n= 103 pares	Gemelos: 30kg/m ² >	↑ DI
(50)	Niños edad de diagnóstico (Suecia) n=1 186 836	30kg/m ² >	↑ DI
(43)	Niños de 11 años (Brasil) n=4231	30kg/m ² >	↑ DI
(58)	Niños 2 años (China) n=3.115	↑ Ganancia de peso en el embarazo	↑ DI

779